

6. Golish L.V. Zamonaviy ta’lim texnologiyalari: mazmun, loyihalashtirish va amalga oshirish - Toshkent: Tasis, 2001. – 59 b

RAQAMLI TA’LIM SHAROITIDA O’QITUVCHILAR O’RTASIDA SOG’LOM MUHITNI SHAKLLANTIRISH VA MILLIY TARBIYA ELEMENTLARINI TATBIQ ETISH

Karaboyeva Mahliyo Qodirjonovna
doktorant Qori Niyoziy nomidagi TPMI

Annotatsiya: Maqolada raqamli ta’lim sharoitida milliy kontentlar yaratish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri ekanligi, o’qituvchilarda mediya savodxonligining ahamiyati, milliy kontentlar yaratish, targ’ib etish va tarbiya jarayonlarida foydalanish orqali sog’lom ma’naviy muhit yaratish va ta’lim tarbiyada samaradorlikka ijobiy ta’siri haqida haqida so’z boradi.

Kalit so’zlar: mediya, ta’lim, tarbiya, jamoa, milliy, o’qituvchi, qadryat, kontent, raqamli texnologiya, muloqot, madaniyat.

Аннотация: В статье рассматривается актуальная проблема создания национального контента в условиях цифрового образования. Особое внимание уделяется значению медиаграмотности у педагогов, созданию и продвижению национального контента, а также использованию его в образовательном и воспитательном процессах для формирования здоровой духовной среды и положительного влияния на эффективность обучения и воспитания.

Ключевые слова: медиа, образование, воспитание, сообщество, национальный, учитель, ценность, контент, цифровые технологии, коммуникация, культура.

Abstract: The article discusses that creating national content in the context of digital education is one of today’s pressing issues. It highlights the importance of media literacy among teachers, the creation and promotion of national content, and the use of such content in educational and upbringing processes to foster a healthy spiritual environment and positively impact the effectiveness of education and upbringing.

Keywords: media, education, upbringing, community, national, teacher, value, content, digital technology, communication, culture.

Bugungi raqamli jamiyatda ta’lim-tarbiya jarayonlari nafaqat an’anaviy usullar, balki innovatsion texnologiyalar yordamida ham olib borilmoqda. Shu bilan birga, maktab muhitida sog’lom psixologik iqlimni yaratish, pedagoglar o’rtasida ijobiy munosabatlarni shakllantirish hamda milliy qadriyatlar asosida tarbiyaviy kontentlar bilan ishlash dolzarb vazifalardan biri bo’lib qolmoqda. Ayniqsa, o’qituvchilarning raqamli savodxonligini oshirish, ular orasida o’zaro hurmat, do’stona muhitni mustahkamlash hamda raqamli ta’lim platformalarida milliy tarbiya elementlarini tatbiq etish orqali bolalarda sog’lom dunyoqarashni shakllantirishga qaratilgan amaliy ishlarga ehtiyoj ortib bormoqda. Bunga insonlarning ijtimoiy tarmoqlar orqali uzatiladigan va qabul qilinadigan ma’lumotlar oqimining tezligi, ko’pligi psixik holati sabab bo’lmoqda.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 2024-yil yanvarida O‘zbekistonda milliy kontent yaratish dolzarb masala ekanligini ta’kidlagan. Unga ko‘ra, **“Agar O‘zbekiston axborot makonida milliy kontent yaratishni o‘z qo‘limizga olmas ekanmiz, dunyodagi voqealarga milliy manfaatlarimiz nuqtai nazaridan baho bermas ekanmiz, bu ishlar xorijdan turib amalga oshirilishiga imkon**

yaratib beramiz. Chunki odamlardagi yangilik, tahliliy ma’lumotlar, real voqealarga ehtiyojni biz to’ldirmas ekanmiz, buni boshqalar qiladi. Bunga mutlaqo yo’l qo’yib bo’lmaydi”. Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 14-avgustdagi 625-son qarorida 2017–2019 yillarda Internet jahon axborot tarmog’ida milliy kontentni rivojlantirish bo’yicha kompleks dastur tasdiqlandi. Dasturda quyidagi asosiy yo’nalishlar belgilangan: Milliy kontent va veb-resurslarni rivojlantirishni rag’batlantirish va ommalashtirish; Internetning milliy segmentini foydalanuvchilarning zamonaviy talablariga javob beradigan axborot resurslari bilan to’ldirish; Mahalliy ijtimoiy tarmoqlarda milliy kontentni rivojlantirish va xorijiy axborot resurslarida uning ulushini oshirish; Ta’lim kontentini yanada takomillashtirish va "ZiyoNET" ta’lim axborot tarmog’i imkoniyatlarini kengaytirish; Internetda yaratiladigan milliy axborot resurslarini yanada targ’ib qilish va ommalashtirish; Internetning global va milliy segmentini rivojlanish tendensiyalarini doimiy o’rganib borish va milliy kontentni rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish. O’zbekiston Respublikasi oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda 490-sonli buyrug’ida o’z aksini topgan.

O’qituvchilarning mediya savodxonligi darajasini oshirish va maktablarda milliy kontentni targ’ib etish masalasi muhim ahamiyat kasb etadi. Axborot makonida milliy madaniyat va qadriyatlarni himoya qilish, yosh avlodni sog’lom va milliy ruhda tarbiyalash uchun ta’lim tizimida bu sohalarga e’tibor kuchaytirilishi lozim. **Mediya savodxonligi nima va nega u zarur?** Mediya savodxonligi – bu axborot manbalarini tanlash, tahlil qilish, haqiqat va yolg’onni ajratish, shuningdek, raqamli texnologiyalardan to’g’ri va xavfsiz foydalanish qobiliyatidir. O’qituvchilar ushbu ko’nikmalarga ega bo’lish orqali nafaqat o’z bilimlarini boyitadi, balki o’quvchilarga ham axborotni tanqidiy qarashni o’rgatadi, ularni axborot makonidagi salbiy ta’sirlardan himoya qiladi. O’qituvchilarning mediya savodxonligini oshirish yo’llari

Maxsus treninglar va seminarlar o’tkazish, Maktablar va ta’lim muassasalari o’qituvchilari uchun mediya savodxonligi bo’yicha muntazam ravishda treninglar tashkil etilishi kerak. Bu treninglar orqali o’qituvchilar zamonaviy axborot oqimlarini tahlil qilish, soxta yangiliklarni aniqlash va axborot xavfsizligi qoidalariga rioya qilish ko’nikmalarini egallaydi. Onlayn resurslar va platformalarni rivojlantirish

Elektron ta’lim platformalarida mediya savodxonligi bo’yicha o’quv materiallari joylashtirilishi, o’qituvchilarga istalgan vaqtda o’z bilimlarini mustahkamlash imkonini yaratadi. Amaliy mashg’ulotlar va loyihalarda o’qituvchilar o’z darslarida talabalarni axborot manbalarini tanlash, tahlil qilish bo’yicha amaliy topshiriqlar va loyihalar bilan shug’ullantirishi kerak. Bu o’quvchilar ongini shakllantirishda samarali vosita hisoblanadi.

Maktablarda milliy kontentlarni targ’ib etishning yana bir ahmiyatli jihati shundan iboratki: Milliy kontent yoshlarni o’z tarixlari, madaniyatlari va tiliga hurmat bilan qarashga o’rgatadi. Bu esa milliy birdamlikni mustahkamlaydi, yoshlar orasida milliy o’zlikni anglashni kuchaytiradi. Shu bois, maktablarda milliy kontentni keng targ’ib etish ta’limning muhim yo’nalishlaridan biri hisoblanadi. Tarix, ona tili, adabiyot kabi fanlarda o’zbek tilida yaratilgan darsliklar, milliy tarixiy va madaniy materiallardan foydalanish yoshlarning milliy qadriyatlarni yaxshiroq o’zlashtirishiga yordam beradi. Madaniy tadbirlar va loyihalar tashkil etish Maktablarda milliy bayramlar, an’anaviy hunarmandchilik ko’rgazmalari, xalq o’yinlari va adabiy kechalar o’tkazish orqali milliy madaniyatga qiziqishni oshiradi.

Zamonaviy texnologiyalar yordamida yaratilgan elektron darsliklar, video va audio materiallarni milliy kontentga boyitish yoshlarning bilim olish jarayonini qiziqarli qiladi. She’r, maqola, video va boshqa ijodiy ishlarni tayyorlashda yoshlarni qo’llab-quvvatlash, ularning milliy

qadriyatlarni ifodalovchi kontent yaratishiga rag‘batlantiradi. Pedagoglar o‘rtasida sog‘lom ijtimoiy-psixologik muhitni yaratish uchun ham atroflicha xizmat qiladi: O‘qituvchilar orasida ochiq muloqot, fikr almashish madaniyati sog‘lom jamoaviy muhitni yaratadi; Stressni kamaytirish va emotsional barqarorlik: Raqamli texnologiyalar orqali dam olish mashg‘ulotlari, jismoniy va ruhiy salomatlik bo‘yicha treninglar tashkil etish foydali bo‘ladi. Axborot almashinuvi va hamkorlikda qaror qabul qilish: Onlayn guruhlar, metodik uyushmalar, raqamli pedagogik kengashlar orqali samarali muloqotni yo‘lga qo‘yish mumkin.

Bugungi kunda raqamli ta‘lim muhitlari – elektron darsliklar, virtual laboratoriyalar, videodarslar, onlayn test tizimlari orqali bilim va tarbiya jarayoni samaradorligini oshirish mumkin. Ammo bu jarayonda quyidagilar e‘tibordan chetda qolmasligi lozim: Pedagoglar uchun o‘quv va uslubiy resurslarni yaratish; Raqamli platformalarda milliy qadriyatlarni aks ettiruvchi kontentlar joylashtirish;

Yosh avlodni raqamli axloqiy me‘yorlar asosida tarbiyalash. Milliy tarbiya kontentlarini yaratish va tatbiq etish Milliy tarbiya – bu o‘quvchilarda vatanparvarlik, ona tiliga hurmat, madaniyat va tarixga bo‘lgan mehri shakllantiradigan uzviy jarayondir. Uni raqamli muhitga integratsiya qilish uchun quyidagilar muhim: Interaktiv darslar va video kontentlar: Masalan, milliy bayramlar, tarixiy shaxslar, urf-odatlar haqidagi qisqa animatsiyalar. Elektron o‘yinlar va viktorinalar: Bolalar uchun milliy qadriyatlar asosida yaratilgan testlar, o‘yinlar tarbiyaviy jarayonni qiziqarli qiladi.

Multimedia materiallari bilan boyitilgan elektron darsliklar. O‘qituvchilarning ishtiroki va malakasi – muhim omil Raqamli muhitda milliy tarbiya kontentlarini samarali tatbiq etish uchun pedagoglar quyidagilarga e‘tibor qaratishlari zarur.

Doimiy ravishda raqamli texnologiyalarni o‘rganish; Kontent yaratuvchilikda faol ishtirok etish (masalan, video dars, blog, podkast yaratish); O‘quvchilarning axloqiy-ruhiy holatini doimiy monitoring qilib borish; Milliy identifikatsiyani rivojlantirishga qaratilgan loyihalarda ishtirok etish.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Pedagogik jamoa orasida sog‘lom ijtimoiy-psixologik muhitni shakllantirish va raqamli ta‘lim muhitida milliy tarbiya kontentlarini tadbiq etish zamonaviy ta‘limning muhim yo‘nalishidir. Bu borada har bir o‘qituvchi faqat bilim beruvchi emas, balki raqamli tarbiya muhitining faol tashkilotchisi bo‘lishi kerak. Buning uchun esa malaka, kreativlik va milliy qadriyatlarimizga bo‘lgan chuqur hurmat asosiy poydevor bo‘lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Shavkat Mirziyoyev. “Milliy kontent yaratish va rivojlantirish bo‘yicha nutq.” 2024. O‘zbekiston Respublikasi rasmiy veb-sayti. <https://president.uz>
2. Abdullaev, S. Raqamli ta‘lim va uning ta‘lim jarayonidagi roli. T.: O‘zbekiston Milliy Universiteti Nashriyoti. 2020.
3. Karimova, N. Mediya savodxonlikni oshirish: o‘qituvchilar uchun metodik qo‘llanma. “Pedagogika va ta‘lim” jurnali, 2021. 3, 45-52.
4. Qodirov, A. Milliy madaniyat va axborot makoni: zamonaviy muammolar va yechimlar. S.: “Samarqand Davlat Universiteti Nashriyoti” 2019.
5. Tursunov, B. Maktablarda milliy kontentni targ‘ib qilish usullari.” Ta‘lim va tarbiya ilmiy jurnali, 2022. 5, 30-37-b
6. Sulonov, D. Raqamli texnologiyalar va ta‘lim: o‘zbek ta‘lim tizimida qo‘llanilishi. T.: “Fan va Texnologiya Nashriyoti” 2021.
7. World Bank. . Education and Digital Media Literacy: Policy Guidelines. Washington, DC: The World Bank. 2019.